

SAVODXONLIKA O‘RGATISH MASHG‘ULOTLARIDA BOLALARNING TAYANCH-KOMPETENSIYALARIGA INTEGRATSION YONDASHUV

Zokirjonova Laylo Barkamol qizi¹, Tursunaliyeva Dildoraxon Abdurasul qizi²

¹Namangan davlat pedagogika instituti 70110201- Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Maktabgacha ta’lim) mutaxassisligi 1-bosqich magistranti;

²Namangan davlat pedagogika instituti 70110201- Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Maktabgacha ta’lim) mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15494216>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, maktabgacha ta’limda bolalar uchun savodxonlikni oshirishda tayanch-kompetensiyalarni integratsion yondashuv yordamida rivojlantirishning ahamiyatini ko‘rib chiqiladi. Savodxonlik faqat o‘qish va yozishni o‘z ichiga olmaydi, balki muloqot qilish, mantiqiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish kabi tayanch kompetensiyalarni ham rivojlantirish zarurligini ko‘rsatadi. Integratsion yondashuv, bir nechta fan yoki faoliyatlar orqali bolalar kompetensiyalarini birgalikda rivojlantirish imkonini beradi. Maktabgacha ta’limning maqsadi bolalarni mustaqil fikrlashga, muloqot qilishga va muammolarni hal qilishga tayyorlashdir. Shu orqali bolalar ta’limning keyingi bosqichlarida muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun zarur bo‘lgan tayanch kompetensiyalarni egallashadi. Bu maqola, bolalar ta’limida integratsion yondashuvni qo‘llashning, savodxonlik va kompetensiyalarning rivojlanishiga qanday ta’sir qilishini ilmiy asoslangan tarzda ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Maktabgacha ta’lim, bola rivojlanishi, zamonaviy texnologiyalar, integratsion yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv, kommunikativ kompetensiya, ijtimoiy kompetensiya, alifbegacha tayyorgarlik davri, alifbe davri, nutq rivojlantirish, ovoz.

Аннотация. В данной статье рассматривается важность развития базовых компетенций с использованием интегративного подхода к повышению грамотности детей в дошкольном образовании. Грамотность включает в себя не только чтение и письмо, но и подразумевает необходимость развития базовых компетенций, таких как коммуникация, логическое мышление и самостоятельное принятие решений. Интегративный подход позволяет совместно развивать компетенции детей посредством множества предметов или видов деятельности. Цель дошкольного образования — подготовить детей к самостоятельному мышлению, общению и решению проблем. Благодаря этому дети приобретают базовые компетенции, необходимые для успешного обучения на последующих этапах. В статье научно обоснованно показано, как применение интегративного подхода к образованию детей влияет на развитие грамотности и компетенций.

Ключевые слова: Дошкольное образование, развитие ребенка, современные технологии, интегративный подход, компетентностный подход, коммуникативная компетентность, социальная компетентность, период доазбучной подготовки, период алфавита, развитие речи, голос.

Annotation. This article examines the importance of developing basic competencies using an integrative approach to improving literacy for children in preschool education. Literacy does not only include reading and writing, but also demonstrates the need to develop basic competencies such as communication, logical thinking and independent decision-making.

An integrative approach allows for the joint development of children's competencies through several subjects or activities. The goal of preschool education is to prepare children to think independently, communicate and solve problems. Through this, children acquire the basic competencies necessary for success in later stages of education. This article demonstrates in a scientifically sound way how the use of an integrative approach to children's education affects the development of literacy and competencies.

Key words: *Preschool education, child development, modern technologies, integrative approach, competency-based approach, communicative competence, social competence, pre-alphabet preparation period, alphabet period, speech development, voice.*

Maktabgacha ta'limda bolani har tomonlama rivojlantirish, uning umumiy o'rta ta'limda erishiladigan sezilarli yutuqlariga asos bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tizimi to'g'risida prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o'zlarining nutqlarida ta'lim-tarbiya jarayonlarining uzluksizligini ta'minlash va yangi avlodni zamonaviy texnologiyalar bilan rivojlantirish zarurligi ta'kidladilar. Prezidentimiz ta'lim tizimini rivojlantirishni millatning kelajagini belgilovchi asosiy masala deb biladilar, bolalarni intellektual va jismoniy rivojlantirish, shuningdek, sifatli kadrlar tayyorlash masalasini muhim vazifa deb e'lon qildilar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va o'qituvchilar malakasini oshirishni ham davlatning ustuvor yo'nalishlari qatoriga kiritganlar. Shuningdek, Prezidentimiz yangi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etishda davlat-xususiy sherikchilikni kuchaytirish va bolalarni qamrovini oshirish uchun barcha viloyatlarda tijorat banklarini jalb etish kabi iqtisodiy mexanizmlarni yo'lga qo'yish zarurligini ham qayd etadilar[1]. Shu kabi choralar orqali, Prezidentimizning ta'kidlashlaricha, mamlakatda ta'lim va tarbiya sifati yaxshilanib, sog'lom, o'qimishli avlod yetishtirishga erishiladi.

Bundan tashqari 2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” ning to'rtinchi “Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish” yo'nalishining 38-39-40-maqсадlarida ilg'or islohotlar rejasini ko'rishimiz mumkin[2].

Maktabgacha ta'lim va tarbiya — bolalarga ta'lim va tarbiya berishga, ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta'limning boshlang'ich qismi hisoblanadi. U bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlab, o'qishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otib, tizimli o'qitishga tayyorlab boradi[3]. Maktabgacha ta'limning maqsadi – bolalarni maktabdagi o'qishga tayyorlash, bolani sog'lom, rivojlangan, mustaqil shaxs bo'lib shakllantirish, qobiliyatlarini ochib berish, o'qishga, tizimli ta'limga bo'lgan ishtiyoqini tarbiyalashdir. Bolalarni maktabga tayyorlashda ularning savodxonligini oshirish muhim jarayoni hisoblanadi.

Savodxonlik insonning muloqot qilish, fikr almashish va axborot olish jarayonidagi eng muhim ko'nikmalaridan biridir. Bugungi kunda ta'lim jarayonida savodxonlikka o'rgatish orqali nafaqat o'qish va yozish, balki mantiqiy fikrlash, muloqot qilish, mustaqil qaror qabul qilish kabi tayanch kompetensiyalarni shakllantirish zarurati ham ortib bormoqda. Integratsion yondashuv esa bu jarayonda muhim rol o'ynaydi, chunki u bir nechta fan yoki faoliyatlarni o'zaro bog'lash orqali bolalarning turli kompetensiyalarini birgalikda rivojlantirish imkonini beradi[4].

Savod o'rgatish jarayoni. Analitik-sintetik (tahlil-tarkib) tovush metodida savod o'rgatish jarayoni 4 oy davom etadi. Bu jarayon quyidagi 2 davrga bo'linadi

a) alifbegacha tayyorgarlik davri (1 hafta);

b) alifbe davri (31 dekabrgacha davom etadi).

Alifbegacha tayyorgarlik davri. Bu davrning asosiy vazifasi o'quvchilarni maktab, sinf, tartib-intizom qoidalari va o'quv qurollari bilan tanishtirish, nutq o'stirishga oid mashqlar o'tkazib, fonematik eshitishni o'stirishdan iboratdir.

Alifbegacha tayyorgarlik davri ikki bosqichga ajratiladi.

1. Nutq, gap, so'z va bo'g'in o'rganiladigan bosqich (3 soat)

2. Unli tovush va harf o'rganiladigan bosqich (1 soat tovushi va Oo harflari)

Alifbegacha tayyorgarlik davrida o'quvchilarga og'zaki va yozma nutq haqida, gap, so'z, bo'g'in va tovushlar haqida, nutqning gaplardan, gaplarning so'zlardan tuzilishi, so'zlarning bo'g'inlarga bo'linishi, bo'g'inlarning tovushlardan tashkil topishi haqida ma'lumot beriladi; tovushlarning unii va undosh tovushlarga ajra tilishi o'rgatiladi, ulardan amaliy foydalana bilish ko'nikmalari hosil qilinadi. O tovushi va Do harflari bilan tanishtiriladi. Bu jarayonda maxsus nusxalar asosida o'quvchilarning bog'lanishli nutqi ustida ishlanadi. Ularga "Alifbe darsligida berilgan rasmlar asosida hikoyalar tuzdirishdan tashqari, o'zlari bilgan she'r, ertak, hikoya, tezaytish, maqol, topishmoq, xalq ashulalari, alla, qo'shiqlar, latifa lardan aytiriladi.

2-bosqichda unli tovush-harflar o'rgatiladi. Bunda unlilarning quyidagi uch xususiyatini o'quvchilar amaliy ravishda puxta egallashlariga erishish lozim

a) talaffuzda (og'izda) to'siqqa uchramasligi,

b) cho'zib aytilishi,

v) faqat ovozdan tashkil topishi.

Shuningdek, bu bosqichda tovush bilan harfni farqlashga o'rgatish ko'zda tutiladi. Ushbu bosqichda tovush va harf o'rtasidagi chegaraga qat'iy rioya qilinadi Bolalarga tovush haqidagi ma'lumotlar kitob ochtirilmay beriladi Tovushni ifodalovchi harf ko'rsatilgach, harf ustida ishlanadi. Tovush va harfga oid o'ziga xos xususiyatlar (tovushlarni talaffuz qilamiz, eshitamiz, harflarni vozamiz, ko'ramiz, o'qiyamiz) ham izchil ravishda o'quvchilarning o'zlashtirishlarini hisobga olgan holda sekin-asta tushuntirila boriladi.

Ilk qadam davlat dasturida maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun bolalarni tayanch-kompetensiyalariga o'rgatish bo'yicha ko'plab talablar va yo'nalishlar belgilab berilgan. Dasturda savodxonlikni rivojlantirish hamda bolalarning tayanch kompetensiyalarini shakllantirishga oid quyidagi asosiy jihatlar keltirilgan. Ilk qadam davlat dasturida maktabgacha yoshdagi bolalarning o'z-o'zini anglash, muloqot qilish va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish muhim deb belgilanadi[5]. Bolalarni yosh davriga mos holda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va boshqalar bilan muloqot qilish ko'nikmalari ustida ishlashga katta e'tibor qaratiladi.

Maktabgacha ta'lim bolaning tayanch-kompetensiyalarini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. U ta'limning keyingi bosqichlarida, shuningdek, butun hayoti davomida rivojlanib boradi.

Davlat o'quv dasturi kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan. Bu maktabgacha ta'lim va tarbiya jarayonida bolalar faoliyatining turli-tuman turlarida shakllanadigan kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan.

Kompetensiya bolaning bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlarini majmuyidir. Kompetentli bola o'z bilim, ko'nikma va malakalarini muayyan vaziyatda safarbar qilishi va qo'llashi, o'z maqsadiga erishishi va rivojlanishning har bir bosqichida yoshiga mos keladigan vazifalarni hal qilishi mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv bolalarning bilish bilan bog'liq bo'lgan ehtiyojlari, muammolar va imkoniyatlarga samarali javob berish qobiliyatini. shakllantirish, axloqiy me'yorlar va qadriyatlarni rivojlantirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, shaxsiy ("Men" konsepsiyasi) ni shakllantirishni o'z ichiga oladi.

Maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning tayanch kompetensiyalari:

- Kommunikativ
- Ijtimoiy
- Shaxsiy ("Men" konsepsiyasini qurish)
- Bilish

Kommunikativ kompetensiya atrofdagi odamlar bilan o'zaro munosabatlarning konstruktiv usullari va vositalariga ega bo'lishni taqozo qiladi; muloqot qilish va yuzaga kelgan o'yin, bilish, maishiy va ijodiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish qobiliyati.

Bu kompetensiyaga nutqni rivojlanish ham kiradi. Nutq bolaning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishi hamda dunyoni bilishi uchun zarur vositadir. Mazmunga boy va rag'batlantiruvchi ta'lim muhitida bolalar og'zaki va yozma muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradilar, bu ularga o'zlariga ishonishga, boshqalar bilan munosabatlarni o'rnatishga, dunyo haqidagi tushunchalarini shakllantirishga, mashg'ulotlarda ishtirok etishga va loyiha ishlarini jamoa bo'lib bajarishga yordam beradi.

Bolalar kattalar va boshqa bolalar tomonidan tushunilishlari uchun o'zlarini namoyon etishlari mumkin. Ular aytilganlarni tu-shunish uchun tinglaydilar va kuzatadilar; savol va topshiriqlarni eshitadilar va shunga mos javob berishadi. Ular nutqni, ayniqsa o'qish va yozishni o'z ichiga olgan mashg'ulotlarga ijobiy qarashadi. Ular nutqning turli shakl va funktsiyalarini biladilar, ulardan foydalanadilar va kerak bo'lganda ularni turli xil muloqot holatlarida moslashtiradilar.

Bu kompetensiya, shuningdek, axborot olish uchun turli xil aloqa vositalari va kanallardan mustaqil foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi; ta'lim olishi va rivojlanishida foydalanish uchun kerakli ma'lumotlarni qidirish, tahlil qilish va tanlash, ularni tartibga solish, o'zgartirish, saqlash qobiliyatini mustahkamlaydi[5].

Ijtimoiy kompetensiya bu bolaning belgilangan tartib va odob-ahloq qoidalariga rioya qilgan holda tengdoshlari va kattalar bilan birgalikda ishlash qobiliyati.

Bolalar boshqalarni hurmat qilishni va ularning aytganlarini hisobga olishni o'rganadilar. Guruhlarda samarali ishlash uchun zarur bo'lgan xulq-atvor qoidalariga amal qiladilar. Muammoli vaziyatlarda ular yoshi va individual rivojlanish xususiyatlariga mos ravishda ularni hal qilish harakatlarini amalga oshiradilar. Ular tobora ko'proq o'zlarini guruhningShaxsiy kompetensiya ("Men" konsepsiyasini yaratish).

Shaxsiy kompetensiyani rivojlantirish orqali bola maktabgacha yoshda shakllanadigan va butun hayoti davomida takomillashib boradigan bir qator xususiyatlarni namoyish etadi. Bu kompetensiya bolaning o'z-o'ziga g'amxo'rlik qilish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish qobiliyatini hamda kundalik hayotini boshqarish va barqaror sog'lom turmush tarzini amalda qo'llash mahoratini o'z ichiga oladi.

Bolalar hayotdagi o'z o'rnini biladilar, o'zlarining, shuningdek, boshqalarning farovonligi haqida g'amxo'rlik qilishga o'rganadilar. Bola mustaqil va u o'ziga ishonadi. O'zining kuchli va zaif tomonlarini biladi, ularni bartaraf etish ustida ishlay boshlaydi. U o'zining boshqalardan farqli tomonlarini tushunadi. O'z g'oyalari ilgari suradi va targ'ib qila oladi; o'zi uchun qaror qabul qilishni o'rganadi. U qanday tanlashni biladi, o'z oldiga maqsadlar qo'yadi. O'z harakatlari uchun tashabbus va mas'uliyatni namoyon qiladi. O'zining yaxshi ko'rgan narsasi, qiziqishlari, his-tuyg'ulari bilan o'rtoqlashadi.

O'sib borayotgan jismoniy, kognitiv, hissiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondiradi. O'z ehtiyojlarini bildiradi va ularni qondirishni biladi, o'zini boshqara oladi; sog'lom turmush tarzi

qoidalariga, madaniy-gigiyenik tartib qoidalarga rioya qiladi, jismoniy tarbiya bilan shugʻullanadi, oʻz salomatligi uchun mas'uliyatni namoyon qiladi.

Bilish kompetensiyasi bilim olish, oʻqish va oʻrganish; mustaqil ravishda izlanish, tahlil qilish va atrof-olamni tushunish uchun kerakli ma'lumotlarni tanlash qobiliyatini oʻz ichiga oladi. Harakat va oʻzaro munosabatlar orqali bolalar bilim olish va oʻrganish strategiyalarini ishlab chiqadilar. Ular atrof-olamdagi yangi ob'yektlarni oʻrganadilar va kashf etadilar. Boshqalar bilan oʻyin va oʻzaro muloqot jarayonida ular kuzatadilar va tajriba oʻtkazadilar.

Ular muammolarni tushunish va hal qilish uchun yangi imkoniyatlar topadilar. Ular oʻzlarining kashfiyotlari bilan oʻrtoqlashadilar va asta-sekin mustaqil, oʻz-oʻzini boshqaradigan, tahlil qila oladigan va ijodkor shaxsga aylanadilar[6].

Integratsion yondashuv — bu turli fanlar, koʻnikmalar va faoliyat turlarini bir butun sifatida uygʻunlashtirib, oʻquvchilarning kompleks rivojlanishini taʼminlash metodidir. Savodxonlik mashgʻulotlariga integratsiya qilish quyidagi shakllarda amalga oshirilishi mumkin:

- a) Fanlararo integratsiya: Savod mashgʻulotlarini tabiatshunoslik, matematika, musiqiy tarbiya kabi boshqa sohalar bilan bogʻlash;
- b) Koʻnikmalararo integratsiya: Oʻqish, yozish, tinglash va soʻzlash koʻnikmalarini birgalikda rivojlantirish;
- c) Hayotiy tajriba bilan integratsiya: Bolalarning kundalik hayotdagi tajribalari va real voqealar asosida savod mashgʻulotlarini tashkil etish.

Savodxonlikka oʻrgatish mashgʻulotlarida integratsion yondashuvni samarali joriy etish uchun quyidagi metodik usullardan foydalanish tavsiya etiladi:

1. Matn bilan ishlashning integrativ usullari: Matn tahlili davomida bolalar bilan savol-javob qilish, asosiy gʻoyani ajratish, matndagi axborot asosida muammoli vaziyatlar yechimini topish;
2. Rolli oʻyinlar va dramalash: Oʻqilgan hikoyalar asosida rolli oʻyinlar tashkil etish orqali muloqot koʻnikmalarini rivojlantirish;
3. Krosskurikulyar loyihalar: Bir nechta fanlarga oid mavzular asosida kichik loyihalar ishlab chiqish va ularni savod mashgʻulotlariga integratsiya qilish;
4. Vizual va texnologik resurslardan foydalanish: Rasm, videomateriallar, interaktiv taqdimotlar yordamida oʻqish va yozishga oʻrgatish;
5. Refleksiya va tahlil: Har bir mashgʻulotdan soʻng bolalar bilan mashgʻulotning mazmuni, oʻrganilgan bilim va koʻnikmalar haqida suhbat tashkil qilish kabilar.

Tadqiqotlar koʻrsatadiki, savod mashgʻulotlarida integratsion yondashuvni qoʻllash:

- a) Bolalarning oʻquv motivatsiyasini oshirib beradi;
- b) Mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi;
- c) Hayotiy koʻnikmalarni shakllantiradi;
- d) Jamoada ishlash va ijtimoiy hamkorlik koʻnikmalarini kuchaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, savodxonlikka oʻrgatish mashgʻulotlarida bolalarning tayanch-kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda integratsion yondashuvdan foydalanish zamonaviy taʼlim jarayonining muhim talablaridan biri boʻlib keladi hamda integratsiya asosida tashkil etilgan mashgʻulotlar bolalarning nafaqat savodxonligini oshiradi, balki ularni hayotiy faoliyatga tayyorlaydi, shaxs sifatida toʻliq shakllanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi <https://zamon.uz/>.
2. “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi 28.01.2022-yildagi PF-60-son
3. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni 4.04.2019
4. Karimova, Z. “Savodxonlikka o‘rgatish jarayonida integratsion yondashuvning o‘rni va ahamiyati”. O‘zbekiston pedagogika jurnali (2021)
5. “Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi” darslik. “Ishonchli hamkor” nashriyoti. Toshkent – 2021. 740-b.
6. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi
7. Xalimjanovna, A. M. (2024). Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim-tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuv ta’lim bilan amaliyot integratsiyasi. Science and innovation, 3(Special Issue 31), 451-454.
8. THE CONTENT OF THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENT COGNITIVE ACTIVITY IN STUDENTS THROUGH SELF-ASSESSMENT N Makhmudova International Bulletin of Applied Science and Technology 3 (3), 215-221